

SES REJISSYORLIGI HÁM ONIŇ TARIYXI

Kabulov Shariyar Ikmetullaevich

Ózbekistan Mámleketlik kórkem-óner hám mádeniyat Institutı Nókis filyalı studentı

Kurbaniyazov Rufat Karamatdin ulı

Ózbekistan Mámleketlik kórkem-óner hám mádeniyat Institutı Nókis filyalı oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10711082>

Anotatsiya. Bul maqalada ses rejissyorligı hám onıń tariyxı, bólimleri jánede áhmiyeti haqqında sóz etilgen.

Gilt sóz: ses rejissyori, texnika, muzika tańlawshı, ses operatori, radio, kino, televideniye.

SOUND DIRECTION AND ITS HISTORY

Abstract. This article talks about sound direction and its history, divisions and importance in this context.

Key word: sound director, technique, music listener, sound operator, radio, film, television.

ЗВУКОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ИСТОРИЯ

Аннотация. В этой статье рассказывается о звуковом направлении, его истории, подразделениях и значении в этом контексте.

Ключевые слова: звукорежиссер, техника, слушатель музыки, звукооператор, радио, кино, телевидение.

Ses rejissyorligı o`z aldına do`retiwshi taraw ha`m professional ka`sip sipatında XX-a`sirdin` 40 - 50 - shi jillari texnikanin` tez pa`t penen rawajlanip atirgan bir waqıtta, joqari sapali elektroakustikalıq u`skenelerdi ha`m magnit jaziwdi radio esittiriw ha`m dawis jaziwda ken` paydalaniwi menen payda bolg`an. Bu`gingi ku`ngi ses rejissyorlari tek elektro u`skenelerdi ham akustika tiykarlarin bilip g`ana qoymastan uliwma ma`deniyatti, ko`rkem-o`ner tarawında g`i ken` bilimdi, muzikali joqari sawati, ritmikani, joqari esitiw qabiletti ha`m joqari estetikaliq rawajlaniwdi talap etedi. Na`tiyjede joqari mag`liwmatli ses rejissyorlarin tayarlawda ken` u`yreniw kerek bolg`an dawis jaziw ha`m ku`sheytiwshi u`skenelerdi basqariw arqali kino, televidenie, radio, dawis jaziw studiyalari, teatr ha`m kontsert zallari akustikasin toliq u`yrenip fonogrammanin` isleniw texnologiyasin dawis partiturası arqali dawis saqlag`ishlar g`a jazip aliw protsessin a`meliyatta qollaw esaplanadi.

Ses rejissyori kim? degén sorawǵa qısqa juwap esite almaymız. Sebebi, ses rejissyiri kino, televidenie, teatr, radio hám ses jazıw tarawında iskerlik jurǵiziwshi hám sestın kórkemlilik tárepine juwap beretuǵın dóretiwshi insan sanaladi.

Ses rejissyorlıǵı kasibi payda bolaman degénge shekem kórkem-ónerde, ses rejissyoriniń ayırım wazıypaların atqaratuǵın hár túrlı jónelisler ámelde bolǵan.

- Muzika tańlawshı - teatr, kino, televidenie hám radioda muzikali esittiriwler, spektakllar hám hár túrlı janrdagi muzikalardı fonotekadan alıp paydalanǵan.

- Ses operatori - tiykarınan tehnika menen baylanıslı jumislardı atqarǵan, jazıp alıw hám qayta islew.

- Shawqım payda etiwshı - tábiyatta bar olǵan yamasa zat hám buyımlardıń tábiy shawqımın jasalma túrde payda etiwshi.

- Muzika menen bezewshi - film, kórsetiw, spektakl hám muzikali programmalardı hár túrlı muzika, sempl sesler hám inter shawqımlar menen bezewshi.

Joqarıda aytıp ótilgen kásip iyeleriniń jumıs iskerliǵı tek ǵana ses rejissyor basshiliǵında házirǵı kúnde de dawam etpekte.

Ses rejissyorlıǵı kásibi bir qansha jónelislerge bólinip, bir-birinen parıq qiladi. Bular tómendegiler:

- teatr ses rejissyori;
- muzika ses rejissyori;
- kino ses rejissyori;
- radio ses rejissyori;
- televideniye ses rejissyori;
- massaliq ilajlar ses rejissyori;

Respublikamızda ses rejissyorlıǵı kásibi sálkem bir ásir dawamında rawajlanıw basqıshın basıp ótti, bul dáwirde bir qansha jetik ses rejissyorlari, atap aytqanda: (radioda) Nabi Hasanov, Anvar Tojiyev, (kinoda) Joldas Abdukarimov, (televideniye) Rixsixója Umarxójayev, Xayrulla Karimov, Cholpan Abbasov ses injeneri bolıp hújjetli filmler studiyasında islep ses rejissyorlıǵınıń rawajlanıwına úlken uleslerin qosıp ketken, házirǵı kúnde joqarı kategoriyalı ses rejissyori Zokir Atabayev, (kinoda) Karimjon Boribayev, Senchilo, Rovza Hakimova, (televideniye) Muxtor Oripov, Akbar Mirzayev, (teatrda) Dalil Xadjayev, Husniddin Komilov teatrda, Igor Iosis ǵalabalıq ilajlarda hám basqa kóplegen tajribeli ses rejissyorlari óz jumislari menen bul tarawda Respublikamız hawazın dúnyaǵa tanitti, ásirese dublyaj salasında 60-80 jillarda dublyaj islengen shet-el filmleri óziniń sapalılıǵı, mazmunı tárepinen

dunyada tán aliniwi menen Respublikamız ses rejissyorliq tarawinda aldınıđı nátiyjelerdi qolđa kirgizgenliđin tastıyqlap berdi.

REFERENCES

1. ulı Kurbanıyazov R. K. TELEVIDENIEDA OVOZ REJISSYORINING TUTGAN O 'RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 659-664.
2. ulı Kurbanıyazov R. K. TELEVIDENIE KECHA VA BUGUN //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 665-672.
3. Хожамуратов К. Б. МАҲОБАТЛИ РАНГТАСВИР АСАРЛАРИНИНГ МАЪНАВИЙАҲАМИЯТИ //Ученый XXI века. – 2022. – №. 2 (83). – С. 31-33.
4. Bazarbaevich K. K. THE SPIRITUALITY OF MAHOBATLI PAINTING WORKS IMPORTANCE //Archive of Conferences. – 2021. – С. 224-227.
5. Хожамуратов Q. B. ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF FINE ARTS IN SCHOOLS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – С. 333-336.
6. Bazarbaevich X. K. TASVIRIY SAN 'AT DARSLARIDA TALABALARNI MUSTAQIL TA 'LIM OLISH FAOLIYATIGA YO 'NALTIRISH METODLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 2. – С. 526-529.
7. Хожамуратов K. B. THE FOUNDATIONS AND FORMATION OF PAINTING IN THE FINE ARTS OF KARAKALPAKSTAN IN THE 1970S AND 1980S //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – С. 341-345.
8. Tleumuratova A. HISTORICAL THEME IN WORLD ANIMATION ART, INTERPRETATION OF IMAGES AND ITS ROLE IN UZBEK ANIMATION ART //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – С. 1105-1111.
9. Tleumuratova A. JAHON ANIMATSIYA SAN'ATIDA TARIXIY MAVZU, OBRAZLAR TALQINI VA O'ZBEK ANIMATSIYA SAN'ATIDA TUTGAN O'RNI //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2023. – T. 61. – №. 3. – С. 221-223.
10. Tleumuratova A. J. FORMATION AND SPECIFIC FEATURES OF THEATER ART IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 408-411.
11. Tleumuratova A. J. QORAQALPOG'ISTONDA TEATR SAN'ATINING SHAKLLANISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR. – 2024.

12. Aziza T., Zakir A. The Role of Animated Films Based on the Works of Alisher Navoi in Shaping Children's Worldview //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 6. – C. 100-103.
13. Aziza T. TARIXIY ASARLANING JAMIYAT TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI:“YULDUZLI TUNLAR” ASARINING BOSH G'OYASI //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 42-46.
14. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 251-254.
15. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 841-849.
16. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 386-392.
17. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – T. 18. – C. 39-41.
18. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 841-849.
19. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
20. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
21. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 509-511.